

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Education and Awareness: Increase awareness among healthcare professionals and the public about the benefits and potential risks of Ferula usage.

Sustainable Cultivation: Promote sustainable cultivation practices to ensure the long-term availability of Ferula plants for medicinal use.

References.

1. Avalboev O.N. G‘arbiy Pomir-Oloy tizmasi Ferula L. turlarining bioekologiyasi va ulardan oqilona foydalanish usullarini takomillashtirish. Diss. b.f.f.d. (PhD). Samarqand. 2020. 120 b.
2. Avalboev O.N., Raxmonqulov U. Jizzax tumani sharoitida Ferula L. turkumi turlarining introduksiyasi // O‘zbekiston biologiya jurnali. - Toshkent. 2014. №4. 22-25-b.
3. Ахмедходжаева Х.С., Курмуков А.Г. Об эстрогенных свойствах веществ, выделенных из ферулы // Гормоны и гормональные препараты в животноводстве. М. 1974. -С. 32-33.
4. Виноградова В.М. Род Ferula L. (Apiaceae) в Центральной Азии // Новости сист. выс. раст. Л. 1990. 27. -С. 113-120.
5. Коровин Е.П. Род Ferula L. // Флора СССР. Изд. АН СССР. М. –Л. 1951. Т. 17. С. 62-155.
6. Рахманкулов У., Мелибаев С., Саидходжаев А.И. Среднеазиатские виды рода Ferula L. источник сесквитерпеновых производных // Биологические особенности и распространение перспективных лекарственных растений. Ташкент: ФАН. 1981. -С. 138-153.
7. Рахманкулов У. Терпеноидсодержащие растения Западного Тянь-Шаня и их использование. Дисс. докт. биол. наук. - Ташкент. 1999. 243 с.

UDK 581.4+582.998.

SURXON DAVLAT QO‘RIQXONASINING O‘SIMLIKLARI DUNYOSI.

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

b.f.n. v.b., dotsent: **Safarova Ruzigul Tuxtayevna**

assistenti: **Xaydarov Mirzoxid Baxtiyor o‘g‘li**

xaydarovmirzohid85@gmail.com

МИР РАСТЕНИЙ СУРХАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА.

Термизский государственный университет инженера и агротехнологий

б.ф.н. к.б., доцент: **Сафарова Рузигуль Тухтаевна**

ассистент: **Хайдаров Мирзохид Бахтиёр угли.**

Хайдаровмирзохид85@gmail.com

SURKHAN STATE RESERVE WORLD OF PLANTS.

Termiz state university of engineering and agrotechnologies

b.f.n. Associate Professor: **Safarova Rozigul Tokhtayevna**

ruzigulsafarova@gmail.com

assistant: **Haydarov Mirzakhid Bakhtiyorovich**

Khaydarovmirzohid85@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxon davlat qo‘riqxonasining o‘simliklar dunyosining bioxilma-xilligini saqlashda biologik resurslardan oqilona foydalanish tabiiy sharoitda tarqalgan o‘simliklar qoplamini muhofaza qilish maqsadida qizil kitobga kiritilgan foydali va dorivor o‘simliklarni yo‘qolgan va yo‘qolish arafasidagi, kamyob va kamayib borayotgan turlarini genofondini saqlash chora tadbirlarini ishlab chiqish va biologik maxsuldorligini amalga oshirish.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Kalitso‘z: Surxon, O‘zbekiston Respublikasi, fenologiya, Noyob o‘simlik, endem, subendem, iturun na‘matak (*Rosa canina*), dalachoy (*Hupericum perforatum*), yovvoyi piyoz (*Allium suvorovii*), xatak, xo‘jaskar.

Аннотация: В данной статье рассматривается рациональное использование биологических ресурсов при сохранении биоразнообразия флоры Сурханского государственного заповедника, в целях охраны растительного покрова, распространенного в природных условиях, полезных и лекарственных растений, занесенных в Красную книгу, потерянные и находящиеся на грани исчезновения, редкие и разрабатываемые меры по сохранению генофонда исчезающих видов и реализации биологической продуктивности.

Ключевые слова: Сурхан, Республика Узбекистан, фенология, Редкое растение, эндемик, субэндемик, шиповник (*Rosa canina*), зеленый лук полевой (*Hupericum perforatum*), лук дикий (*Allium suvorovii*), хатак, хаджаскар.

Abstract: In this article, the rational use of biological resources in the preservation of the biodiversity of the flora of the Surkhan State Reserve, in order to protect the plant cover distributed in natural conditions, the useful and medicinal plants included in the Red Book, lost and on the verge of disappearing, rare and developing measures to preserve the gene pool of declining species and implement biological productivity.

Key word: Surkhan, Republic of Uzbekistan, phenology, Rare plant, endemic, subendemic, rose hip (*Rosa canina*), field scallion (*Hupericum perforatum*), wild onion (*Allium suvorovii*), khatak, khajaskar.

Surxon davlat qo‘riqxonasi tabiat majmualari, ayniqsa o‘simlik dunyosi va o‘simliklarning fenologik o‘zgarishlarini o‘zida jamuljam qiluvchi “Tabiiy majmualar monitoringini yuritish kitobi” -2023 yil”, Tom I, Kitob № 2023 jamlanmasiga kiritilishi mo‘ljallangan o‘simlik dunyosidagi hodisalar, o‘simlik populyasiyalarining holati, tarqalishi, fenologik o‘zgarishlari va bioekologik xususiyatlarga doir tadqiqotlar ilmiy-tadqiqot ishlarida muhim ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqotlar qo‘riqxonada ilmiy xodimlari tomonidan reja asosida olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlar doirasida o‘simlik turlari hamda populyasiyalarining sistematik tarkibi, populyasiyalar ahvoli, ekologik xususiyatlarini o‘rganishga doir tadqiqotlar va Ko‘hitang tog‘i dendroflorasi o‘rganishga doir tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Yil davomida to‘plangan ma‘lumotlar tahlil qilinib, xulosalandi va umumiy ma‘lumotlar jamlanmaga kiritiladi. Mazkur jamlanma ma‘lumotlari yillar davomida to‘planib boriladi va yillar maboynidagi o‘zgarishlar taqqoslanib, o‘simlik jamoalari dinamikasi, fenologiyasi, populyativ o‘zgarishlari yuzasidan ilmiy xulosa chiqariladi. Bundan tashqari tadqiqotlar natijasida O‘zbekiston Respublikasi “Qizil Kitobi” ning 1 tomiga kiritilgan o‘simlik turlari o‘rganilib

borilmoqda, tegishli ma‘lumotlar to‘planib tahlil qilinadi. Hozirgi kunda Surxon davlat qo‘riqxonasida qayd etilgan “Qizil Kitobi” ga kiritilgan noyob o‘simliklarning soni muqaddam 47 tur ekanligi aniqlangan. Noyob o‘simlik turlar soni 20 dan ortiq populyativ holatini o‘rganish natijasida mazkur o‘simlik turlari arealining o‘zgarish dinamikasi, noyob o‘simliklar tur tarkibiga doir ma‘lumotlar tahlil qilinib, tegishli ravishda o‘simlik dunyosi kadastri va noyob o‘simliklar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar bazasiga kiritiladi hamda taqqoslanma tahlil qilinadi. [1;2;3;4;5;6;]

Tadqiqot ob‘ekti. Surxandaryo viloyati, Sherobod tumanining Surxon davlat qo‘riqxonasi Ko‘hitang tog‘ining sharqiy qismida joylashgan bo‘lib, mazkur hudud asosan tog‘li hududda joylashgan bo‘lib, asosan zarafshon archazor, zarang va yovvoyi bodomdan tashkil topgan o‘rmonzorlar hamda tog‘ o‘tloqlaridagi o‘simliklar mazkur hududning o‘simliklar jamoalarini tashkil qiladi. Surxon davlat qo‘riqxonasida 2023 yilda olib borilgan mazkur tadqiqotlarning asosiy ob‘ekti qo‘riqxonada hududidagi yuksak o‘simliklar bo‘lib, qo‘riqxonaning hozirgi yuksak o‘simlik turlarning ro‘yxati 80 oila 378 turkumga mansub bo‘lgan 807 turdan iborat. Ularning 2-3 % ini endem va subendem turlar

tashkil etadi. Lekin, biz olib borayotgan tadqiqot ishi asosan qo‘riqxonada hududida uchraydigan o‘simliklarning ekologik xususiyatlari va ularning fenologik fazalarining kechishi, fazalarda kuzatiladigan o‘zgarishlar tahlilini amalga oshirishga qaratilgan bo‘lib, mazkur tadqiqot natijasida to‘plangan ma’lumotlar “Tabiiy majmualar monitoringini yuritish kitobi” – 2023-yil jamlanmasiga kiritilishi mo‘ljallangan.[1;2;3;4]

Tadqiqot ishining maqsadi va dolzarbligi. Ko‘hitang tizmasida tarqalgan o‘simlik turlarining sonini aniqlash, ularning bioekologik xususiyatlari va fenologiyasini o‘rganish Ko‘hitang tizmasi o‘simliklar genofondini va bioxilma-xilligini saqlab qolishda bu turlar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tadqiqot ishining dolzarbligi shundan iborat-ki, hududdagi o‘simliklarning ko‘p yillik fenologik ko‘rsatkichlarini ko‘payib yoki kamayib ketishini solishtirib va xulosalash natijasida hududdagi o‘simliklar va ularning jamoalaridagi populyasion o‘zgarishlar va o‘zgarishlarga sabab bo‘lgan tasir aniqlanadi.[1]

Tadqiqot ushulari va foydalanilgan asboblari. O‘simliklar dunyosini o‘rganish uchun 13 ta sinov maydonchasi tashkil qilingan va fenologik tadqiqotlar olib borilmoqda. Ilmiy xodimlar tomonidan joriy davrda qo‘riqxonada uchraydigan o‘simlik turlaridan o‘simlik gerbariylari tayyorlash va ularni sistematik jihatidan aniqlash ishlari olib borish rejalari tuzilgan va ushbu ishlar o‘simlik vegetatsiyasi davri boshlanishi bilan rejaga muvofiq amalga oshirilib borilayapti.

Tadqiqotlarda o‘simlik dunyosini ayrim turlari buyicha fenologik fazalarini monitoring qilish, ya’ni bevosita qayd qilish, statistik ma’lumotlarni tahlil qilish, “Tabiiy majmualar monitoringini yuritish kitobi” – 2023-yil uchun sanoq ishlarini olib borish uchun belgilangan sinama maydonchalarda geobotanik tadqiqotlarni olib borish, gerbariylar tayyorlash va boshqa ushularidan foydalanildi.[2]

Tadqiqot davrida olingan ma’lumotlar, ularning tahlili, oldingi yillarda olingan ma’lumotlarga nisbatan taqqoslanma tahlili va yangiligi. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston

Respublikasi “Qizil Kitobi” ning 1 tomiga kiritilgan o‘simlik turlari o‘rganilib chiqildi. Tahlillar natijasida Surxon davlat qo‘riqxonasida qayd etilgan noyob o‘simliklarning soni muqaddam 41 turni tashkil qilgan, shundan Candir Lipskiya turi Qizil Kitobdan chiqarilgan va Katta piyoz, Mayin tukli qandim, Suvorov shirachi, Sprigin karragi, Tojik kovragi, Nurota lepidolofasi o‘simliklari qizil kitobga kiritilgan. Xozirgi vaqtda Surxon davlat qo‘riqxonasida qayd etilgan noyob o‘simliklarning soni 47 turni tashkil qilmoqda joriy davrda yangi o‘simlik turlari aniqlanmadi.

Surxon davlat qo‘riqxonasining hozirgi o‘simliklar ro‘yxati 80 oila 378 turkumga mansub 807 turdan iboratligi aniqlangan. 2023 yil mobaynida qo‘riqxonada o‘simlik ro‘yxatida bo‘lmagan yangi o‘simlik turlari uchratilmadi. Surxon davlat qo‘riqxonasi hududi o‘simlik turlariga boy bo‘lib, mutaxassislar fikriga ko‘ra, 900 turdan ortiq o‘simlik uchraydi, deb aytib o‘tilgan. Hozirgi kunda 807 ta o‘simlik uchrashi qayd etilgan. Qo‘riqxonasining pastki qismi adir mintaqasiga mansub bo‘lib, bu yerlarda eng ko‘p tarqalgan o‘simlik turlari rang (ilok) (*Carex pachysylis*), qo‘ng‘irbosh (*Poa bulbosa*), mayinshuvoq (*Artemisia*), qo‘ziquloq (*Phlomis thapsoides*), karrak (*Cousinia resinosa*), lolaqizg‘aldoq (*Papaver pavonium*), andiz (*Inula grandis*), shirach (*Eremurus olgae*), itburun na’matak (*Rosa canina*), dalachoy (*Hupericum perforatum*), yovvoyi piyoz (*Allium suvorovii*), danakli oquray (*Psoralea drupacea*), talxa sachratqi (*Cichorium intybus*) va boshqalar hisoblanadi. Bu mintaqadagi o‘simliklarning ko‘pchiligi efemerlar bo‘lib, qo‘rg‘oqchil faslda qurib qoladi.[3;4;5;6]

Qo‘riqxonaning tog‘ mintaqasi o‘simlik turlariga boy bo‘lib, mazkur mintaqada archazorlar va keng bargli o‘rmonlar katta maydonni egallaydi. Archazorlar asosan zarafshon archalarining kuyi qismida achchik bodom (*Amugdalis bucharica*), tog‘ olcha (*Prunus diviracata*), irg‘ay (*Cotoneaster multiflora*), uchqat (*Lonicera mummuloriiflora*), shumdaraxt (*Fraxinus raibocapra*), chetan (*Sorbus persica*), do‘lanalar (*Crataegus pontica* va *C. turcestanica*), na’matak (*Rosa*)ning bir

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

nechta turi kabi daraxt va butalar keng bargli o‘rmonlarni tashkil qiladi. Shirachlar (*Eremurus*), lolalar (*Tulipa*), shuvoqlar (*Artemisia*), rovoch (*Rheun maximowiczii*), piyozlar (*Allium*), betaga (*Festuca orientalis*), astragalar (*Artagalus*), bug‘doyiq (*Elytrigia trichophora*), tog‘ yalpiz (*Zizipora pamiralaica*), esparset (*Onobrychis pulchella*), chiya (*Ceresus alaica*), tog‘qo‘ng‘irbosh (*Poa memaralia*), alqor (*Medisia macrophulla*), kiyikko‘t (*Zizihora pedicellata*), tog‘jambil (*Thumus intertus*), toron (*Poly gonum*), tikanli akantolimonal (*Acantholimon*) va boshqa o‘tchil o‘simliklar o‘rmonlarda xamda ochiq joylarda qalin qoplam hosil qiladi.[3;4;5;6]

Qo‘riqxonaning archazorlardan holi bo‘lgan va yuqori qismlarida tog‘ o‘tloqlari mavjud bo‘lib, mazkur hududlarda tog‘shashir (*Ferula tenuisecta*), betaga (*Prangoc pabularia*), yaylov esparseti (*Onobrychis echidna*), arpao‘t (*Hordeum brevisubutum*), yaylovrang (*Carex melanantha*), yaylov qo‘ng‘irboshi (*Poa alpina*) va boshqa o‘simliklar ko‘p tarqalgan. Qo‘riqxonada hududida hozirgi kungacha aniqlangan yuqori tuzilishdagi yovvoyi o‘simlik turlari soni 807 turni, madaniy va qo‘riqxonada hududiga antropogen faoliyat natijasida muqaddam kiritilgan dendroflora vakillari 20 turni tashkil etadi. Surxon davlat qo‘riqxonasi hududida O‘zbekiston Respublikasi “Qizil kitob”iga kiritilgan o‘simliklardan 47 ta o‘simlik turi uchrashi aniqlangan bo‘lib, mazkur noyob o‘simlik turlaridan 20 dan ortiq tur O‘zbekiston Respublikasi va Markaziy Osiyo hududi uchun endemik turlar hisoblanadi.[5]

2023 yilda Yanvar oyining birinchi o‘nkunligida boshlangan anomal sovuq havo oqimi kelganligi sabab, tog‘ va tog‘ oldidi xududlarda yoqqan qor miqdori o‘tgan yillarga qaraganda nisbatan ko‘proq bo‘lganligi, yanvar - fevral oylari davom etgan anomal sovuq xavo oqimi o‘simlik va xayvonot dunyosi uchun ancha qiyinchiliklar keltirib chiqardi. Binobarin tog‘ va tog‘oldi xududlarida xarorat minus 1 dan, minus 24 gacha yetgani malum. Sovuq xaroratning tasiri Zarafshon archasi, Buxoro bodomi, Sertikan bodom va Olmurutlarning genirativ organlarini sovuq urishi natijasida

60-70% gullari nobut bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Sovuq urishi generativ organlarini, o‘suvochi nuqtalarini, va yosh novdalarini jiddiy zarar yetkazdi. Shuning bilan birga soydagi suvlarning xam muzlab qolganini kuzatildi. Mart oyida xavo xarorati mo‘tadil bo‘lganligi sababli tog‘lardagi muz va qorlar erishi natijasida, soy va irmoqlardagi suvlarning miqdori ko‘tarilib bordi va darxol aprel oyiga kelib quridi. 2022 yilga qaraganda 2023 yil boshlanishidan xavo xarorati biroz sezilarli darajada farq qiladi. Baxor boshlarida yog‘ingarchilik biroz yaxshi bo‘ldi. Aprel oyidan boshlab xavo xarorati ko‘tarilib ketish natijasida yer yuzasidan namgarchilik sezilarli darajada kamayib ketdi. Bu esa o‘simlik va xayvonot dunyosiga ancha tasir ko‘rsatdi. O‘simlik va hayvonot dunyosiga katta xavf solmoqda.[6]

O‘simliklarning ko‘pchiligida qish faslida anomal sovuq havo xarorati bo‘lganligi sababli 2022 yilga qaraganda 2023 yilda o‘simlik dunyosi vegetatsiya biroz kechroq boshlandi. Jumladan, yovvoyi bodom fevral oyining oxirlarida gullash fazasini boshlaganligi qayd yyetildi. Qish faslida qor yog‘ishi va quruq sovuq oqimi ta’siri ko‘pgina o‘simliklarga o‘z tasirini ko‘rsatmay qolmadi. Surxon davlat qo‘riqxonasi Xatak bo‘limining Xo‘jaksar masivida birinchi marta 24.02.2023 yilda Achiq bodom gullagani kuzatildi.. Bu gullash uzoq davom etmadi. Xavo xarorati sovushi va qor yog‘ishi natijasida gullarini sovuq urdi. May oyining ikkinchi o‘n kunligida Achchiq bodom mevasi kattalashib ko‘zga ko‘rinib qolgan. Iyun oyining birinchi o‘n kunligida mevasi pishib boshladi, iyun oyining uchunchi o‘n kunlikda g‘arq pishib yyyetildi. Vandob bo‘limida 15.02.2023 yil kuni Kesselring savrinjon gullagani kuzatildi. Aprel oyining birinchi o‘n kunligida mevasi pishib yetildi. Mart oyining birinchi o‘n kunligida 4.03.2023 yilda Sertikan bodom gulladi. Iyun oyining uchunchi o‘n kunligida mevasi g‘arq pishib yetilgan. Mart oying oxirlarida barcha efemer o‘simliklar barglari yozilgani kuzatildi. Shulardan Liliaceae-loladoshlar oilasiga mansub lolalar va Turkiston lolasi birinchi marta Vandob bo‘limida 15.03.2023 y gullash jarayoni kuzatilgan. May oyining uchunchi o‘n kunligida mevasi g‘arq

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

pishib yetildi. Qizil mevali chiya aprel oyining boshlari gullab, iyun oylarining uchunchi o‘n kunligida mevalari pishganinin kuzatish mumkin. Dag‘al dalachoyi aprel oyining boshlarida gullab iyun oyining birinchi o‘n kunligida mevasi pishib etilda. Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki Buxoro bodomi 2023 yilda baxor va kuz fasllarida bir yilda ikki marta gullagani kuzatildi. Kuz faslining noyabr oyida xavo xarorati issib ketish

natijasida noyabr oyining oxirgi o‘n kunligi va dekabr oyining birinchi o‘n kunligidada qo‘riqxonaning Xatak.Xo‘janqo, Vandob va Qizilolma bo‘limlarida gullagani kuzatishlar natijasida aniqlandi. Shu jumladan efemer o‘simliklardan rang o‘tlar qaytadan bargini yoza boshladi. Dorivor qoqi xam bir yilda ikki marta gullashi kuzatildi.[2;3;4;5;]

1-2 rasm Olmurut. Xatak bo‘limi

4-rasm.Ulug‘vor lola. Vandob bo‘limi

5-Yirik ildizli mexrigiyo.

Xulosa: Olib borilgan tadqiqotlar natijasida to‘plangan ma‘lumotlar va ularning tahlili shuni ko‘rsatadiki, Surxon davlat qo‘riqxonasi hududidagi o‘simliklar ruyxati 80 oila 378 turkumga mansub 807 turdan iboratligi aniqlandi. Surxon davlat qo‘riqxonasi hududida antropogen omillar, yani inson va uning xo‘jalik faoliyati ta‘sirida bir qator o‘simlik turlari qo‘riqxonaga tashkil qilinguncha bo‘lgan davrda joylashtirilgan. Ana shunday flora vakillarini o‘rganish va ularning yovvoyi tabiat bilan o‘zaro ta‘sir doirasida ekologik xususiyatlarini o‘rganish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. (2;4]

6-rasm.Fedchenko soxtasemizagi.

Shu sababli mazkur yo‘nalishda olib borilgan tadqiqotlarning birinchi bosqichida antropogen ta‘sir doirasida qo‘riqxonaga hududida joylashirilgan flora vakillari sistematik jihatdan o‘rganildi. Hozirgi kungacha olib borilgan tadqiqotlar natijasida shunday flora vakillari soni 20 tur ekanligi aniqlangan. Qo‘riqxonaga hududida ularning tarqalish hududlari va soni o‘rganilib chiqilgan. Qo‘riqxonaga o‘simlik dunyosi ro‘yxatida bo‘lmagan yangi turlar aniqlanmadi. Keyingi yillar davomida mazkur mavzuga doir tadqiqotlar davom ettiriladi va tegishli xulosa va tavsiyanomalar ishlab chiqiladi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Surxon tonggi 06.01.2022 sanasi 1-son. “Zarautsoy – ekoturizm maskaniga aylanadi” Qarshiyev X.
2. Россия. Международный научно-образовательный журнал “Образование и наука в XXI веке” автор: Х. Каршиев наименование материала: “Несколько мыслей о жизни волков в южных регионах Узбекистана”. 18.02.22 г.
3. 15.02.22 Sherobod oqshomi gazetasi A. Rizvonov, T. Normurodov “Tabiatni qo‘riqlash – Vatanni qo‘riqlash!”
4. 26.02.22 Sherobod hayoti gazetasi B. Boymamatov, Sh. Bozorov “Surxon davlat qo‘riqxonasining shifobaxsh o‘simliklari – tabiat boyliklaridir.”
5. 08.03.22 Sherobod hayoti gazetasi M.Mamatqulov va boshqalar “Surxon davlat qo‘riqxonasida uchraydigan mayda sut emizuvchi hayvonlar”.
6. Россия. Международный научно-образовательный журнал “Образование и наука в XXI веке” Автор: М.Туропов, наименование материала: “Некоторые анализы результатов изучения флоры Сурхандарьинского государственного заповедника на юге Узбекистана” 19.03.22 г.

UDK 581.4+582.998.

TOJIK KOVRAGI (FERULA TADSHICORUM.L) URUG‘LARINI DALA SHAROITIDA EKISH USULLARI.

Xaydarov Mirzoxid Baxtiyor o‘g‘li, assistant

e-mail: mirzoxidxaydarov85@gmail.com

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

Axmedov Egamyor Toshboyevich b.f.n., dotsent

METHODS OF SOWING THE SEEDS OF TAJIK KOVRAGI (FERULA TADSHICORUM.L) IN FIELD CONDITIONS.

Khaydarov Mirzokhid Bakhtiyorovich assistant

e-mail: mirzoxidkhaydarov85@gmail.com

Termiz State University of Engineering and Agrotechnology

Akhmedov Egamyor Toshboyevich, Ph.D., associate professor

СПОСОБЫ ПОСЕВА СЕМЯН КОВРАГИ ТАДЖИКСКОЙ (FERULA TADSHICORUM.L) В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ.

Хайдаров Мирзокхид Бахтиёр угли, ассистент

электронная почта: хайдаровмирзокхид85@gmail.com

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий

Ахмедов Егамёр Тошбоевич, кандидат биологических наук, доцент

Annotatsiya: Ushbu maqolada Tojik kovrak (Ferula tadshicorum L.) yetishtirish agrotexnologiyasini o‘rganish natijasi, ekish meyori, ekish usullari va ekish muddati aniqlash hamda generativ(urug‘i) organlardan yetishtirishni ayrim elementlarini o‘rganish. Respublikamizdagi barcha o‘rmon xo‘jaligi maydonlarida kovrak plantatsiyalarini tashkil qilish hamda aholi tomorqalarida kovrak o‘simligining yetishtirish agrotexnologiyasini ishlab chiqish va ekish usullari,